

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

**КУЛЬТУРОЛОГІЯ
ТА СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ:
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ**

CULTURAL STUDIES
AND SOCIAL COMMUNICATIONS:
INNOVATION STRATEGIES OF DEVELOPMENT

**Матеріали міжнародної наукової конференції
(17–18 листопада 2022 року)**

Proceedings of the International Scientific Conference
(November 17–18, 2022)

Харків, ХДАК, 2022

УДК [008+316.77] (063)
К90

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 3 від 28.10.2022 р.)

Відповідальний за випуск:
Ю. І. Лошков

Редакційна колегія:

Рябуха Н., д-р мистецтвозн., доц., в.о. ректора ХДАК, гол. редактор;
Лошков Ю., д-р мистецтвозн., проф., перший проректор ХДАК;
Косачова О., канд. наук із соц. комунікацій, доц., заст. декана факультету аудіовізуального мистецтва, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК (НТСА ХДАК);
Мачулін Л., канд. філос. наук, ст. викл., зав. редакційно-видавничим відділом ХДАК;
Александрова М., канд. філософ. наук, доц. ХДАК;
Бірьова О., канд. іст. наук., ст. викл. ХДАК;
Борисова А., канд. психол. наук, доц., зав. каф. філології;
Воскобойнікова Ю., д-р мистецтвозн., доц. ХДАК;
Зайцева М., канд. економ. наук, доц. ХДАК;
Коновалова І., д-р мистецтвозн., доц., зав. каф. теорії та історії музики ХДАК;
Коржик Н., канд. наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК;
Лисенкова В., д-р філос. наук, доц. ХДАК;
Любченко О., студ. ХДАК;
Мостова І., канд. мистецтвозн., ст. викл., декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК;
Попова-Коряк К., канд. юрид. наук, ст. викл. ХДАК;
Радько О., канд. психол. наук, доц. ХДАК;
Рибалко С., д-р мистецтвозн., проф., зав. каф. мистецтвознавства ХДАК;
Сокол Д., аспірант ХДАК;
Фесенко І., канд. мистецтвозн., доц. ХДАК;
Шелестова А., канд. наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК.

К 90 Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії
розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (17–18 листопада 2022 р.) / Під
ред. доц. Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2022. — 476 с.

УДК [008+316.77] (063)

ОПП «Соціальна та культурна журналістика», в межах практики писали статті, опубліковані в подальшому в зарубіжних змі.

Війна не могла не позначитися і на змісті дипломних робіт та навчальних курсів. Так, вже в 2021-2022 навчальному році один зі студентів успішно захистив проєкт, розроблений на потреби благодійного фонду, що збирав кошти та речі для постраждалих у цій війні. Інша робота була присвячена переосмисленню Харкова у воєнний час у тревел-журналістиці. Студентка ставила за мету зафіксувати долю значущих міських об'єктів, які постраждали від рук окупантів та сформувавши образ міста як туристичного після закінчення воєнних дій. Результатом цієї роботи став путівник у форматі сайту, на якому кожен охочий може дослідити карту та прочитати довідкові матеріали про обрані місця. Реалізувавши означені проєкти, студенти продемонстрували не лише вміння створювати медіа/інформаційні продукти, а й швидко реагувати на обставини, що є проявом професіоналізму та фахової компетентності.

Щодо навчальних курсів, то вже на початку 2022/2023 навч. року студенти 4 курсу спеціальності «Реклама та зв'язки з громадськістю в соціокультурній сфері» в межах курсу «Практика рекламної та PR-діяльності в соціокультурній сфері» створювали соціальну рекламу на тему: «Безпека життєдіяльності у воєнний час», висвітливши в своїх проєктах такі аспекти проблеми, як «мінна безпека», «захист від пропаганди», «збереження психічного здоров'я» тощо, що відображає багатогранність поняття «безпека життєдіяльності у воєнний час».

Отже, жажливі виклики сьогодення вносять певні корективи в освітній процес, але незважаючи ні на що він триває. Хоча в становленні фахівців-журналістів вміння оперативного реагувати на ситуацію завжди відіграло важливу роль, в кризових ситуаціях воно набуває особливого значення. Як доводить цьогорічний досвід, освітня система успішно з цим справляється, адаптуючись під формат синхронно-асинхронної взаємодії.

П. Берест

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

P. Berest

METHODOLOGICAL BASIS OF CULTUROLOGICAL RESEARCHES OF TOURIST DESTINATIONS

Відомі, змістовні, концептуальні туристичні дестинації є одними з важливих складових, які визначають туристичну та культурну привабливість того чи іншого регіону або країни. Інформаційний супровід, наповнення сенсами, імідж, який має туристична дестинація, не менш важливі, ніж сам культурно-туристичний об'єкт, його окремі складові чи супутні сервісні переваги. Саме аналізуючи, зважуючи та враховуючи всі ці компоненти турист приймає рішення відвідати йому відповідну туристичну дестинацію чи ні.

Дестинація, як фізичний простір, в котрому турист цілеспрямовано проводить не менше доби, що оформила комплексну продуману систему логістики, сервісу тощо, повинна також мати й власний неповторний масив унікальних соціокультурних характеристик близьких до потенційних відвідувачів. Саме такі історичні, ментальні, культурні особливості туристичних

дестинацій важливо не лише досліджувати, але й переводити в площину їх розробки та успішного практичного застосування для формування привабливих туристичних об'єктів, до яких вирушають мандрівники з усіх куточків світу.

За останні десятиліття культурологічні складові наукового вивчення й осмислення туристичних дестинацій були предметом студій багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед українських фахівців розглядом туристичних дестинацій з культурологічних постав займались зокрема: Л. Божко, Л. Бойко, Г. Гарбар, С. Дичковський, А. Дзиба, В. Кифяк, І. Крупа, В. Любарець, М. Мельничук, В. Сіверс, С. Соляник, О. Шершньова та інші.

Досліджуючи культурологію туризму, а також культурні пам'ятки, старожитності, твори мистецтва тощо, на базі яких формуються туристичні дестинації, варто зауважити міждисциплінарність та широкий спектр наукових форм і методів, які доводиться залучати в даний процес. Крім того, в системі сучасного туризму відбуваються блискавичні зміни, пов'язані з геополітичними, економічними, медичними, військовими та іншими чинниками, які формують нову реальність та нові конфігурації соціокультурної взаємодії.

В той же час, базові підгрунття та ключові методологічні основи культурологічних досліджень туристичних дестинацій залишаються сталими й їх варто означити. Безперечно, першочерговою методологічною основою культурологічних досліджень туристичних дестинацій є комплексний мультидисциплінарний підхід, заснований на напрацюваннях закордонних та українських вчених, що займаються відповідними дослідженнями. Базовим можна назвати культурологічний підхід, завдяки якому є можливість розглядати туристичні дестинації як багатофункціональний феномен культури. В рамках даного підходу туристичні дестинації вивчаються як прояв культурних надбань, цінностей, світогляду, картини світу, традицій, способу життя тощо. На інших етапах опрацювання студійованого питання та наукового пошуку можливе застосування методології соціально-гуманітарного пізнання, що спирається на принципи діалектики, об'єктивності, синергетичного взаємозв'язку форм та проявів культурного буття соціуму, основу якого складають методи системного аналізу та контент-аналізу. А логічний метод дозволяє проаналізувати значну кількість джерел та виявити рівень вивчення питання в існуючій історіографії.

Завдяки застосуванню ретроспективного й історико-порівняльного методів є потенціал дослідити важливі етапи зародження, становлення й еволюції багатогранного соціокультурного феномену туристичних дестинацій. Крім того, історико-порівняльний метод допомагає виявити важливі закономірності, особливості, причини та наслідки розвитку туристичних дестинацій на відповідних теренах, а також зрозуміти їх вплив на розвиток культури і суспільства на різних історичних етапах.

Також, при дослідженні туристичних дестинацій, корисним є творче застосування різноманітних загальнонаукових та спеціальних методів. Наприклад, аксіологічний підхід може бути використаний для виявлення ціннісних складових дестинацій, усталених думок й відношень щодо відповідного культурного об'єкту, які переважають в суспільстві. Компаративний аналіз стане в нагоді для інтерпретації модусів культурних і соціальних практик; холістичний допоможе провести аналіз окремих проявів туристичних практик в їх цілісності; метод моделювання — більш детально розібрати й осмислити

процеси, пов'язані з різними обставинами й взаємодіями, а також структуру, функції туристичної дестинації, процеси, які призводять до появи нових форм туристичної поведінки. Структурно-функціональний метод виявляє функції туристичних дестинацій, які уособлюють їх особливості як соціокультурного феномену, виділяючи в об'єкті злагожену систему структурних елементів та зв'язків між ними. Біографічний або історико-психологічний метод, через вивчення особистих документів, спогадів діячів, пов'язаних з тою чи іншою туристичною дестинацією, дозволяє реконструювати культурне та історичне оточення й специфіку досліджуваної доби, адже культурологічна модель біографічного методу надає змоги побачити очами особистості соціокультурні процеси й історичні звершення на основі спогадів, документів, біографічних реконструкцій та їх осмислення й інтерпретацій.

Генетичний метод сприяє встановленню не лише причин, які призвели до постання культурного об'єкту чи туристичної дестинації, але виявляє його природу, саму суть об'єкта, доходить до його культурних витоків. А метод культурогенезу акцентує увагу на процесі розвитку культурних форм, через порівняння різних станів явищ культури. Використовуючи цей метод, туристична дестинація фіксується як об'єкт, який дослідник спостерігає, аби зробити порівняння з його минулим станом або зі станом, що ще може бути.

Цим, звісно, не обмежується перелік методологічних інструментів культурологічного вивчення туристичних дестинацій. Під час роботи з опрацювання та дослідження дестинацій науковець має творчо й результативно застосовувати всі наявні можливості, що їх надають культурологія, філософія, соціологія, історія, психологія та інші дисципліни, для всебічного, інтегрального, гармонійного студіювання цього важливого соціокультурного явища.

В. Савченко

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ HANDMADE

V. Savchenko

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF HANDMADE PRACTICE RESEARCH

Практика handmade є новим соціокультурним явищем, новітньою формою побутування декоративно-ужиткового мистецтва, продуктом суспільства вражень, інформаційного суспільства та глобалізованої спільноти. Такі характеристики потребують формування певного комплексу методологічних підходів до їх наукового осмислення.

Доречним представляється використання історико-генетичного підходу, який дозволяє визначити історичне коріння цього сучасного явища, простежити його виникнення та історичну динаміку розвитку. Використання цього підходу при аналізі саме практики handmade дозволяє простежити, які саме семантичні культурні коди побутують в сучасності, через які історичні періоди пройшов той чи інший культурний наратив та яких змін він зазнав. Наприклад, осмислення сучасного українського писанкарства за допомогою історико-генетичного підходу дозволяє дійти висновку, що корпус його семантичного коду починає формуватись з V ст. н.е., остаточно складається в середині XVIII ст. та майже не зазнає змін в сучасний період.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ:

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Н. Шолухо (N. Sholukho) «ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ» ЯК КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА (“EXPERIENCE ECONOMY” AS A CULTURAL PRACTICE).....	3
Є. Ворожейкін (Ye. Vorozheikin) ДИСТАНЦІЙНЕ ЧИТАННЯ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (REMOTE READING AS ONE OF THE METHODS OF CULTUROLOGICAL RESEARCHES)	5
О. Суховій (O. Sukhovii) ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (TRAINING OF CULTUROLOGICAL FIELD SPECIALISTS IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES)	6
Т. Булах (T. Bulakh) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЗА ОПП «РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ», «СОЦІАЛЬНА ТА КУЛЬТУРНА ЖУРНАЛІСТИКА» У ВОЄННИЙ ЧАС (TRAINING OF STUDENTS FOR THE EPP “ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS IN THE SOCIOCULTURAL SPHERE”, “SOCIAL AND CULTURAL JOURNALISM” IN WARTIME).....	8
П. Берест (P. Berest) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ (METHODOLOGICAL BASIS OF CULTUROLOGICAL RESEARCHES OF TOURIST DESTINATIONS).....	9
В. Савченко (V. Savchenko) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ HANDMADE (METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF HANDMADE PRACTICE RESEARCH).....	11
Д. Сокол (D. Sokol) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВЕРТЕПУ (THE EUROPEAN CONTEXT OF THE UKRAINIAN NATIVITY SCENE TRADITION).....	12
П. Голотенко (P. Holotenko) ПОНЯТТЯ «НАУКОВОСТІ» ГУМАНІТАРНОЇ ГАЛУЗІ ЗНАТЬ (THE CONCEPT OF “SCIENTIFICITY” OF THE HUMANITARIAN FIELD OF KNOWLEDGE).....	14
Є. Водяхін (Y. Vodiakhin) ФУТУРИЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕАТРІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ЯК НОВИЙ СПОСІБ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ (FUTURISM IN SOVIET-ERA UKRAINIAN THEATER AS A NEW WAY OF INSTITUTIONALIZATION)	16
О. Козоріз (O. Kozoriz) ВІД НОМО LUDENS ДО НОМО MOBILUDENS: ЕВОЛЮЦІЯ ГРИ В КУЛЬТУРІ (FROM HOMO LUDENS TO HOMO MOBILUDENS: THE EVOLUTION OF PLAY IN CULTURE)	19
І. Галушко (I. Halushko) ПРОПАГАНДИСТСЬКА АНІМАЦІЯ В ЯПОНІЇ 1940-Х РР: СЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ (PROPAGANDA ANIMATION IN JAPAN OF 1940S: SEMIOTIC ANALYSIS)	20

СЕКЦІЯ:

УКРАЇНСЬКА ТА СВІТОВА КУЛЬТУРА В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ

М. Александрова (M. Aleksandrova) TRAUMA STUDIES СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ (TRAUMA STUDIES OF MODERN UKRAINE).....	22
А. Корнєв (A. Korniev) ТРИ ДОВБУШИ: ДО ІКОНОГРАФІЇ ОБРАЗУ «НАРОДНОГО ГЕРОЯ» (THREE DOVBUSHES: TO THE ICONOGRAPHY OF THE IMAGE OF THE “NATIONAL HERO”)	23

I. Новоселецька (I. Novoseletska) ВПЛИВ СЬОГОДЕННЯ НА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ (TODAY'S INFLUENCE ON THE VECTORS OF THE WORLD CULTURE DEVELOPMENT)	25
Л. Тишевська (L. Tyshevska) НАУКОВІ НАДБАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ ДОБИ. ІЗМАЇЛ СРЕЗНЕВСЬКИЙ (SCIENTIFIC ASSETS OF UKRAINIAN MODERN AGE. IZMAIL SREZNEVSKYI).....	27
А. Авершина (A. Avershyna) ОБРАЗ ЖІНКИ-МАТЕРІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МЕДІАКУЛЬТУРІ (THE IMAGE OF A WOMAN-MOTHER IN A MODERN UKRAINIAN CULTURE)	28
А. Біленька (A. Bilenka) ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНІЧНОГО СЛОВА В ТЕАТРІ ТА КІНО (THE INFLUENCE OF VALUE ORIENTATIONS ON THE PECULIARITIES OF THE STAGE SPEECH IN THEATER AND CINEMA)	30
Н. Ігнат'єва (N. Ihnatieva) СЦЕНІЧНИЙ РУХ ЯК ЗАСІБ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ ПЕРСОНАЖІВ У ПЛАСТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ (STAGE MOVEMENT AS A MEAN OF NON-VERBAL COMMUNICATION OF CHARACTERS IN PLASTIC CULTURE)	32
О. Проскуражкова (O. Proskuriakova) МИСТЕЦТВО ГРИМУ В КУЛЬТУРІ САКРАЛІЗАЦІЇ (THE ART OF MAKE-UP IN THE CULTURE OF SACRALIZATION)	33
Ю. Соловійова (Y. Soloviova) ЕКОЦЕНТРИЧНІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (ECOCENTRIC ASPECTS OF AESTHETIC EDUCATION AND THEIR INTEGRATION TO THE MODERN CULTURAL SPACE)	35
О. Яриніч (O. Yarynich) ЕЛЕМЕНТ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ «ЗНАННЯ ТА ПРАКТИКИ ПРИГОТУВАННЯ САХНОВЩИНСЬКОГО КОРОВАЮ» В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (ELEMENT OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF UKRAINE "KNOWLEDGE AND PRACTICES OF PREPARING SAKHNOVSHCHYNA LOAF" IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR)	37
СЕКЦІЯ:	
ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВИМИРИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ	
В. Лисенкова (V. Lysenkova) ДО ПИТАННЯ ЗМІН СПОСОБУ ЖИТТЯ В СУСПІЛЬНИХ УМОВАХ (TO THE ISSUE OF LIFESTYLE CHANGES IN SOCIAL CONDITIONS)	39
Ю. Потоцька (Y. Pototska) КРИТИКА ПОСТМОДЕРНІЗМУ ТА ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ (CRITICISM OF POSTMODERNISM AND THE PROBLEM OF DEFINING A NEW CULTURAL PARADIGM)	40
І. Ушно (I. Ushno) УКРАЇНСЬКИЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЕТОС: СОЦІОФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ (UKRAINIAN ENTREPRENEURIAL ETHOS: SOCIOPHILOSOPHICAL CONTEXT)	41
В. Петренко (V. Petrenko) ІМПЛІЦИТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПОСЕРЕДНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ПРИКЛАДІ ДІАЛОГІВ ПЛАТОНА (IMPLICITNESS OF THE CONCEPT OF MEDIOCRITY IN THE CONTEXT OF ANCIENT GREEK CULTURE ON THE EXAMPLE OF PLATO'S DIALOGUES)	43
С. Криворутченко (S. Kryvorutchenko) МОДНИЙ ДОСВІД РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ЯК КУЛЬТУРНА ТРАВМА (THE FASHION EXPERIENCE OF THE SOVIET ERA AS A CULTURAL TRAUMA)	44
К. Попова-Коряк (K. Popova-Koriak) ДІАЛОГ ІСЛАМСЬКОЇ ТА ЗАХІДНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ (DIALOGUE BETWEEN ISLAMIC AND WESTERN CONCEPTS OF HUMAN RIGHTS)	46

D. Bilan, Y. Troian (Д. Білан, Є. Троян) HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS AS COMPONENTS OF UKRAINIAN PEOPLE'S POLITICAL CULTURE IN TERMS OF GLOBAL CRISIS (ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ЯК СКЛАДОВІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ).....	48
---	----

СЕКЦІЯ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА

А. Шербань (A. Shcherban) ЕТАПИ ІСТОРІЇ ГЛИНЯНОЇ ПЛАСТИКИ СЛОБОЖАНЩИНИ (STAGES OF THE HISTORY OF CLAY PLASTICS OF SLOBOZHANSCHYNA).....	49
С. Муравська (S. Muravska) ВІЙНА ТА УКРАЇНСЬКІ МУЗЕЇ: ВИКЛИКИ І ЧУЖІ ДОСВІДИ (WAR AND UKRAINIAN MUSEUMS: CHALLENGES AND FOREIGN EXPERIENCE).....	51
М. Тортіка, О. Бубенок (M. Tortika, O. Bubenok) ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НАРОДІВ СТЕПУ В МУЗЕЯХ СХОДУ ТА ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ВОЄННОГО ЧАСУ (THE PROBLEM OF PRESERVING OF THE CULTURAL HERITAGE OF THE STEPPE PEOPLES IN THE MUSEUMS OF THE EAST AND THE SOUTH OF UKRAINE DURING THE WARTIME CONDITIONS).....	53
Т. Росул (T. Rosul) ДО ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ НАРОДНО-ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК ЧАСТИНИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (ON THE ISSUE OF UPDATING OLK-SONG CREATIVITY AS A PART OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE).....	55
С. Ганус (S. Hanus) ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ ТА МЕНТАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ НІМЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ У НЮРНБЕРЗІ В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. (HISTORICAL CIRCUMSTANCES AND MENTAL PREREQUISITES FOR THE CREATION OF THE GERMAN NATIONAL MUSEUM IN NUREMBERG IN THE MIDDLE OF XIX CENTURY).....	57
О. Караманов (O. Karamanov) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ (MODERN APPROACHES TO THE DESIGNING OF MUSEUM SPACE).....	59
Т. Кутсаєва (T. Kutsaieva) ПРО КІРКУТ В ОТИНІЇ: ПРО ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТА ОКРЕМОЇ МУЗЕЄФІКАЦІЇ (ABOUT KIRKUT IN OTYNIA: ON PROSPECTIVITY OF A SEPARATE MUSEUMIFICATION OF THE OBJECT).....	60
М. Міщенко (M. Mishchenko) НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МУЗЕЙНОЇ СФЕРИ (NORMATIVE ASPECTS OF DIGITALIZATION OF THE NATIONAL MUSEUM SPHERE).....	62
О. Біррова (O. Birova) ПУБЛІЧНА ІСТОРІЯ В МУЗЕЙНОМУ ПРОСТОРІ (PUBLIC HISTORY IN THE MUSEUM SPACE).....	64
А. Лузан (A. Luzan) TELEGRAM КАНАЛ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ М. Ф. СУМЦОВА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (TELEGRAM CHANNEL OF THE M. F. SUMTSOV KHARKIV HISTORICAL MUSEUM AS ONE OF THE MEANS OF MUSEUM COMMUNICATION).....	65
Я. Лихолетов (Y. Likholietov) АНТОН ГРИГОРОВИЧ СЛЮСАРСЬКИЙ ТА ЙОГО ВНЕСОК У ПАМ'ЯТКООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВЩИНИ (ANTON HRYHOROVYCH SLYUSARSKY AND HIS CONTRIBUTION TO MONUMENT PROTECTION ACTIVITIES IN KHARKIV REGION).....	66
Н. Бабкова (N. Babkova) М. С. ВОЛОБУЄВ — ПЕРШИЙ ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ (M. VOLOBUIEV — THE FIRST	

DEAN OF THE FACULTY OF POLITICAL EDUCATION OF THE KHARKIV INSTITUTE OF PUBLIC EDUCATION) 68

І. Споденець (I. Spodenets)
ТОКЕНІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СПАДЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОМЧОГО МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСУ «УФТІ. ХАРКІВ») (TOKENIZATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL HERITAGE OBJECTS (ON THE BASIS OF ACTIVITY OF THE DEPARTMENTAL MUSEUM AND CULTURAL COMPLEX "UKRAINIAN PHYSICS AND TECHNOLOGY INSTITUTE. KHARKIV*)) 70

Є. Калашник (Y. Kalashnyk)
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛУ «ЛАПІДАРИЙ» У БІЛИЦЬКОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ (PROSPECTS FOR THE CREATION OF THE "LAPIDARIUM" DEPARTMENT IN BILYTSKE MUSEUM OF LOCAL LORE) 72

К. Гредель-Чікір (K. Hredel-Chikir)
РОБОТА ВИСТАВКОВОЇ ЗАЛИ МІСТА ГОРИШНІ ПЛАВНИ В УМОВАХ ВІЙНИ (THE WORK HORISHNI PAVNI EXHIBITION HALL DURING THE WAR) 73

К. Ткачук, Є. Кущаєва (K. Tkachuk, T. Kutsaieva)
МАРКЕТИНГ У КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО МУЗЕЄЗНАВСТВА (MARKETING IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN MUSEOLOGY) 75

К. Ткаченко (K. Tkachenko)
СІЛЬСЬКІ МУЗЕЇ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ГОРИШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ (RURAL MUSEUMS IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION ON THE EXAMPLE OF HORISHNI PAVNI UNITED TERRITORIAL COMMUNITY) 77

Г. Кудряшов (H. Kudriashov)
МУЗЕЄФІКАЦІЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ГЕРОЯ УКРАЇНИ, НАРОДНОЇ АРТИСТКИ УКРАЇНИ РАЇСИ КИРИЧЕНКО: ІСТОРИОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ (MUSEUMIFICATION OF THE CREATIVE HERITAGE OF THE HERO OF UKRAINE, THE PEOPLE'S ARTIST OF UKRAINE RAISA KYRUCHENKO: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM) 79

Ю. Миленька (Y. Mylenka)
ВІШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА В КОЗЕЛЬЦИНСЬКІЙ ГРОМАДІ (ПОЛТАВЩИНА) (HONORING THE MEMORY OF OLES HONCHAR IN THE KOZELSHCHYNA COMMUNITY (POLTAVA REGION)) 81

О. Неділько (O. Nedilko)
«У МИНУЛЕ КРОК ЗА КРОКОМ...» – ПРОЄКТ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ОБ'ЄКТУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНИЧОЇ СПАДЩИНИ КІНБУРНЬСЬКОЇ КОСИ ("STEP BY STEP TO THE PAST..." – MUSEUMIFICATION PROJECT OF THE OBJECT OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE — KINBURN SPIT) 82

А. Гузенко (A. Huzenko)
МУЗЕЄФІКАЦІЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У ХАРКОВІ. ПЕРСПЕКТИВИ (MUSEUMIFICATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN KHARKIV. PERSPECTIVES) 83

Є. Різниченко (Y. Riznychenko)
УКРАЇНСЬКА СЕЦЕСІЯ У ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ЗАРЕЦЬКОГО (UKRAINIAN SECESSION IN THE WORKS OF VIKTOR ZARETSKYI) 84

Г. В. Григорчук (H. Hryhorchuk)
НАРОДНИЙ БУДИНОК В М. ДИКАНЬКА (PEOPLE'S HOUSE IN DYKANKA) 86

СЕКЦІЯ:

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ ТУРИЗМУ

Malamane Mohamed, O. Bilyk, A. Borysova
(Маламан Мохамед, О. Білик, А. О. Борисова)
UKRAINIAN-MOROCCAN INTERCULTURAL COOPERATION OF KHARKIV STATE ACADEMY OF CULTURE (УКРАЇНСЬКО-МАРОККАНСЬКЕ МІЖКУЛЬТУРНЕ СПІВІБІТНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ) 88

В. Степанов (V. Stepanov) ТУРИЗМ ЯК МАСОВЕ СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ (TOURISM AS A MASS SOCIO-CULTURAL PHENOMENON)	90
Л. Божко (L. Bozhko) МЕМОРИАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: СУТНІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ (MEMORIAL TOURISM: ESSENCE AND UKRAINIAN REALITY).....	92
О. Губарев (O. Hubariev) ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО УСПІХУ УКРАЇНИ (INVESTMENTS AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE ECONOMICAL SUCCESS OF UKRAINE).....	93
Н. Максимовська (N. Maksymovska) СПЕЦИФІКА МЕНЕДЖМЕНТУ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ (SPECIFICITY OF MANAGEMENT OF ANIMATION ACTIVITIES IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE)	95
Г. Охріменко (H. Okhrimenko) ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (VISUALIZATION OF IDEAS IN THE ACTIVITY OF A SOCIAL CULTURAL SPHERE MANAGER)	96
М. Зайцева (M. Zaitseva) ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ (BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR INCREASING THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY)	98
Г. Пшинка (H. Pshynka) ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ» В КОМУНІКАТИВНОМУ МАРКЕТИНГУ (THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CONCEPT OF "PUBLIC RELATIONS" IN COMMUNICATIVE MARKETING).....	99
М. Лахман (M. Lakhman) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА МАКЕТІНГ ТУРИЗМУ (THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TOURISM MARKETING).....	101
Н. Подпоріна (N. Podporina) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ (USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE RESTAURANT BUSINESS).....	103
К. Мартюхіна (K. Martiukhina) СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ КНАРКІВ ZERO WASTE) (CREATING SOCIAL ADVERTISING FOR KHARKIV ZERO WASTE PROJECT).....	105
Є. Гурієлі (L. Hurieli) СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТУ ТУРИЗМУ (SOCIAL FUNCTIONS OF THE TOURISM INSTITUTE).....	106
А.Синько, К. Спесивцева (A. Synko, K. Spesyvtseva) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРУ В ТУРИСТИЧНОМУ ПРОДУКТІ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ – «ВІДЧУЙ» КОЛІР! (FEATURES OF THE APPLICATION OF COLOR IN A TOURIST PRODUCT FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE – "FEEL" COLOR!).....	108
Д. Харасик (D. Kharasyk) ТУРИЗМ ЯК АТРИБУТ У ЖИТТЄВОМУ ПРОСТОРІ ЛЮДИНИ (TOURISM AS AN ATTRIBUTE IN HUMAN LIVING SPACE)	109
Л. О. Мороз (L. Moroz) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СФЕРА ТУРИЗМУ (SOCIO-ECONOMIC ASPECT OF TOURISM)	111
О. В. Мелентьєва (O. Mielientieva) СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ (SOCIAL ASPECTS OF INTERNATIONAL TOURISM)	112

Д. Осадчий (D. Osadchii) МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК СПОЖИВЧИЙ РИНОК ПОСЛУГ (INTERNATIONAL TOURISM AS A CONSUMER MARKET OF SERVICES).....	114
А. Рибалко (A. Rybalko) ТУРИСТИЧНА ПОСЛУГА У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ (TOURIST SERVICE IN THE SERVICES SECTOR)	115
К. Поліванова (K. Polivanova) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (PECULIARITIES OF THE FORMATION OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE).....	117
А. Рижова (A. Ryzhova) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ (ECONOMIC EFFICIENCY OF INNOVATION PROCESSES AT AN ENTERPRISE).....	119
СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА УМОВИ ПСИХІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДИНИ	
Н. Алексєєнко (N. Aliksieienko) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR HIGHER EDUCATION APPLICANTS DURING THE MARTIAL LAW)	121
Р. Білоус, П. Грінченко (R. Bilous, P. Hrinchenko) ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВИБІР ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ У ДІВЧАТ СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ (FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF LIFE STRATEGIES IN STUDENT-AGE GIRLS)	122
Р. Білоус, Л. Лобортас (R. Bilous, L. Lobortas) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОПОВАГИ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ (PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SELF-ESTEEM IN STUDENT AGE).....	124
А. Большакова, Д. Дубінін (A. Bolshakova, D. Dubinin) РОБОТА З КАТАСТРОФІЧНИМ МИСЛЕННЯМ У КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВІЙ ТЕРАПІЇ (WORKING WITH CATASTROPHIC THINKING IN COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY)	125
А. Большакова (A. Bolshakova) КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ «2 ХВИЛИ» ТА СХЕМА-ТЕРАПІЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ (COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY “2 WAVES” AND SCHEME-THERAPY: COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCEPTS)	127
І. Віденєєв (I. Videnieiev) ЗМІНИ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВООХОРОНЦЯ ПІД ВПЛИВОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (CHANGES IN THE PERSONAL CHARACTERISTICS OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER UNDER THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL ACTIVITY).....	129
О. Давидова, О. Ворошилов (O. Davydova, O. Voroshylov) ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ НА ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ПІДЛІТКІВ (THE INFLUENCE OF MARTIAL LAW ON THE LIFE VALUES OF TEENAGERS)	130
І. Корякіна (I. Koriakina) ОСОБЛИВОСТІ АРТТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ (FEATURES OF ART THERAPEUTIC WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN TODAY’S CONDITIONS).....	132
О. Літвінова, Н. Лагно (O. Litvinova, N. Lahno) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ МЕНЕДЖМЕНТУ (GENDER CHARACTERISTICS OF THE ATTITUDE TO HEALTH OF MANAGEMENT EMPLOYEES)	133

Я. Мацегора, І. Приходько, О. Колесніченко (Y. Matsehora, I. Prykhodko, O. Kolesnichenko) СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОЇ АНКЕТИ «ВИВЧЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ» (STRUCTURE AND CONTENTS OF THE PSYCHODIAGNOSTIC QUESTIONNAIRE “STUDY OF THE VALUES OF MILITARY SERVICEMEN”)	134
О. Радько (O. Radko) ДИХАННЯ ЯК МЕТОД СТАБІЛІЗАЦІЇ, КОНТРОЛЮ ТА ПІДТРИМАННЯ СТАНІВ ВИСОКОГО РІВНЯ ПСИХІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (BREATHING AS A METHOD OF STABILIZATION, CONTROL AND MAINTAINING STATES OF A HIGH LEVEL OF PERSONAL MENTAL ACTIVITY)	137
О. Радько, Є. Власова (O. Radko, Y. Vlasova) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ (PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EMERGENCE OF ANXIETY IN STUDENTS OF PRE-HIGHER EDUCATION)	138
О. Радько, А. Затула (O. Radko, A. Zatula) ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД І ЙОГО ПСИХОСОМАТИЧНІ ПРОЯВИ (POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER AND ITS PSYCHOSOMATIC MANIFESTATIONS)	140
І. Ушакова (I. Ushakova) ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ У ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (FACTORS FOR THE PRESERVATION OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN INTERNALLY DISPLACED PERSONS)	142
СЕКЦІЯ: ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЇ, СТРАТЕГІЇ, ІННОВАЦІЇ	
Н. Кобижча (N. Kobyzhcha) ФЕНОМЕН «НОВОЇ ВІЙНИ»: ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ КОНТЕКСТ (THE PHENOMENON OF “NEW WAR”. INFORMATION AND COMMUNICATION CONTEXT).....	143
Ю. Новальська (Yu. Novalska) БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФАХОВОЇ ПЕРІОДИКИ) (LIBRARY AFFAIR IN UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL LAW (BASED ON PROFESSIONAL PERIODICALS))	145
І. Бурміс (I. Burmis) ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ : ВИКЛИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ (PUBLIC LIBRARIES OF SOUTHERN UKRAINE UNDER MARTIAL LAW: CHALLENGES AND FEATURES OF THE WORK).....	147
Л. Прокопенко (L. Prokopenko) ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА І ЦІННОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА (PUBLIC LIBRARY AND THE VALUES OF A DEMOCRATIC SOCIETY).....	148
Г. Салата (H. Salata) БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА В УКРАЇНІ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ (LIBRARY AFFAIR IN UKRAINE: DEVELOPMENT STRATEGIES).....	150
М. Маранчак, Н. Маранчак (M. Maranchak, N. Maranchak) РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМІ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАЦІЙ (THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE SYSTEM OF INTERPERSONAL COMMUNICATIONS).....	151
О. Зіменко (O. Zimenko) СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDY THE INFLUENCE OF INFORMATION IN SOCIAL NETWORKS)	153
Т. Лисенко (T. Lysenko) ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТА АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ (ECONOMIC RESOURCES AND THINK TANKS).....	154

Я. Мартиненко (Y. Martynenko) ЦИФРОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕК: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД (DIGITAL MODERNIZATION OF LIBRARIES: FOREIGN EXPERIENCE).....	156
О. Борисов (O. Borysov) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ У СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕКАХ (APPLYING INTERNET OF THINGS TECHNOLOGIES IN MODERN LIBRARIES)	158
Го Чжилян (Guo Zhiliang) НОВІТНІ СЕРВІСИ ЦЕНТРУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (THE NEWEST SERVICES OF THE DOCUMENTATION AND INFORMATION CENTER OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES).....	159
Н. Тюркеджи (N. Tiurkedzhy) АСИСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (ASSISTIVE TECHNOLOGIES IN THE LAM (LIBRARIES, ARCHIVES, MUSEUMS) IN THE UK).....	161
Сі Сінвень (Xi Xinwen) ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОВІДНИХ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК КИТАЮ (INFORMATION AND RESOURCE POTENTIAL OF LEADING PUBLIC LIBRARIES IN CHINA).....	162
Вань Шуайтянь (Wang Shuaitian) «ОЦИФРОВКА», «ЦИФРОВІЗАЦІЯ», «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ»: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЬЯТЬ ("DIGITIZATION", "DIGITALIZATION", "DIGITAL TRANSFORMATION": THE RELATIONSHIP OF THE CONCEPTS)	164
Н. Коржик (N. Korzhyk) ОЦИФРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (DIGITIZATION AS A TOOL OF PRESERVATION OF INFORMATION RESOURCES)	165
D. Noncharov (Д. Гончаров) INTEGRATION ISSUES OF AUTOMATED LIBRARY SYSTEMS (ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ СИСТЕМ)	167
С. Хоменко (S. Khomenko) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ (INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF BUSINESS PROCESS DOCUMENTATION).....	168
А. Кузнєцова (A. Kuznietsova) КІНО-ФОТОДОКУМЕНТИ АРХІВНИХ ФОНДІВ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС МЕДІАПРОЄКТІВ (ACCESS TO RESOURCES ON PHOTOGRAPHS, DATA, FILMS AND DOCUMENTARIES STORED IN ARCHIVES FOR VARIETY OF MEDIA PROJECTS).....	169
Н. Маранчак (N. Maranchak) REELS ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ БІБЛІОТЕК В INSTAGRAM (REELS AS A TOOL FOR MAKING UP THE IMAGE OF LIBRARIES ON INSTAGRAM)	171
І. Лісова (I. Lisova) ООНОВЛЕННЯ ФОНДІВ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ У 2014-2020 РР. (UPDATE OF PUBLIC LIBRARIES COLLECTIONS IN UKRAINE IN 2014-2020).....	173
Є. Забіянов (Ye. Zabiianov) КРАЄЗНАВЧІ ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У РЕГІОНАЛЬНІЙ БІОГРАФІСТИЦІ (LOCAL LORE ELECTRONIC RESOURCES OF SOUTHERN UKRAINE AND THEIR ROLE IN REGIONAL BIOGRAPHISTICS)	175
С. Денбновецький (S. Denbnovetskyi) ПУБЛІЧНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ (PUBLIC LIBRARIES OF UKRAINE AS PART OF THE NATIONAL INFORMATION SPACE)	177
І. Павленко (I. Pavlenko) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (DIVERSIFICATION OF OBJECTS OF BIBLIOGRAPHIC ACTIVITY).....	179

А. Соляник (A. Solianyuk) МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК СВІТОВИЙ ТРЕНД ПІДГОТОВКИ БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ (INTERDISCIPLINARINESS AS A GLOBAL TREND FOR TRAINING OF LIBRARY SPECIALISTS)	180
О. Матвієнко, М. Цивін (O. Matviienko, M. Tsyvin) OSINT-ТЕХНОЛОГІЇ, КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА ТА ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА (OSINT TECHNOLOGIES, COMPETITIVE INTELLIGENCE AND DOCUMENTARY-INFORMATION EDUCATION)	182
Н. Бачинська (N. Bachynska) ЦИФРОВЕ СПРЯМУВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНА БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА СПРАВА» (ДОСВІД КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ) (DIGITAL ASPECT OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAMS FOR THE SPECIALTY «INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS» (EXPERIENCE OF KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS))	184
І. Давидова (I. Davydova) МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАЇЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE DOCTOR OF PHILOSOPHY TRAINING SYSTEM)	185
О. Мар'їна, С. Мар'їн (O. Marina, S. Marin) ООНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ МАЙБУТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЕКСТРЕННОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (UPDATE OF EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF FUTURE INFORMATION SPECIALISTS IN THE CONDITIONS OF EMERGENCY DISTANCE EDUCATION)	187
О. Кобелєв (O. Kobieliev) ПОЛІТИЧНА АНАЛІТИКА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ (POLITICAL ANALYTICS IN THE TRAINING SYSTEM OF BACHELORS IN INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS)	188
А. Гурбанська (A. Hurbanska) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІБАС У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «РИТОРИКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ» (PROFESSIONAL TRAINING OF INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS SPECIALISTS IN THE PROCESS OF TEACHING THE COURSE "RHETORIC AND TECHNOLOGIES OF SCIENTIFIC PRESENTATION")	189
А. Гуменчук (A. Humenchuk) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (STAGES OF FORMATION OF HIGHER LIBRARY EDUCATION IN THE COUNTRIES OF LATIN AMERICA)	191
Т. Швачка (T. Shvachka) СУЧАСНА БЛОГОСФЕРА ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ ПРОМОЦІЇ КНИГИ ТА ЧИТАННЯ (MODERN BLOGOSPHERE AS THE NEWEST MEAN OF BOOKS AND READING PROMOTION)	193
Г. Колоскова, Ж. Краснопольська (H. Koloskova, Zh. Krasnopolska) УРОКИ ЧИТАННЯ НА ПЛАТФОРМІ GOOGLE MEET ЯК ФАКТОР ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КНИГИ (READING LESSONS ON THE GOOGLE MEET PLATFORM AS A FACTOR OF THE POPULARIZATION OF MODERN CHILDREN'S BOOKS)	195
Н. Солонська (N. Solonska) БІБЛІОТЕЧНА ЕМІГРАНТОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖА (LIBRARY EMIGRANTOLOGY IN THE CONTEXT OF THE STUDY OF UKRAINIAN LIBRARY FUNDS ABROAD)	197
Л. Кравець (L. Kravets) ФОНДИ І КОЛЕКЦІЇ БІБЛІОТЕК КУЛІНАРНОЇ ТЕМАТИКИ ЯК КОМПОНЕНТ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (LIBRARY FUNDS AND COLLECTIONS OF COOKING TOPIC AS A COMPONENT OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE)	198
Т. Швачка (T. Shvachka) ЗУСТРІЧІ З АВТОРАМИ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ПРОМОЦІЇ ЧИТАННЯ В БІБЛІОТЕКАХ (MEETINGS WITH AUTHORS AS A FORM OF READING PROMOTION IN LIBRARIES)	200

СЕКЦІЯ:
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Г. Асєєв (H. Asieiev) ФОРМАТИ ФАЙЛІВ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ (E-BOOKS FILES' FORMATS)	202
Л. Філіпова (L. Filipova) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL COMMUNICATION STRATEGY IN THE UKRAINIAN EDUCATIONAL SPACE)	204
Н. Артамонова, Ю. Павліченко (N. Artamonova, Y. Pavlichenko) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РЕСУРСУ SCOPUS У НАУКОМЕТРИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ (USING THE INFORMATION AND COMMUNICATION RESOURCE SCOPUS IN SCIENTOMETRIC RESEARCH)	205
О. Михайлюк, В. Вершина (O. Mikhailiuk, V. Vershyna) КЛІПОВА СВІДОМІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ (CLIP CONSCIOUSNESS OF THE INFORMATION AGE)	207
І. Вільчинська, Л. Доскіч (I. Vilchynska, L. Doskich) ДОДАТКИ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (VOTING ADVICE APPLICATION) ЯК ДЖЕРЕЛО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (VOTING ADVICE APPLICATION AS SOURCE OF SCIENTIFIC RESEARCHES)	209
О. Романюк, І. Коваленко (O. Romaniuk, I. Kovalenko) АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (AUDIOVISUAL MEDIA IN POLITICAL ACTIVITY)	210
В. Кудлай (V. Kudlai) НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ВЕБ-ДИЗАЙН» В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ("WEB DESIGN" ACADEMIC DISCIPLINE IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN MODERN SOCIETY)	212
І. Захарова (I. Zakharova) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (PRIORITY DIRECTIONS OF THE TERRITORIAL COMMUNITY'S DIGITALIZATION)	214
В. Брусенцев, О. Коноваленко (V. Brusentsev, O. Konovalenko) МЕСЕНДЖЕР ТА ГОЛОСОВИЙ ПОМІЧНИК ЯК КОМУНІКАТИВНИЙ ЗАСІБ СУЧАСНОСТІ (MESSENGER AND VOICE ASSISTANT AS A MODERN TOOL OF COMMUNICATION)	216
Л. Грінберг (L. Hrinberh) ДОКУМЕНТАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОМУ ВИМІРІ (DOCUMENTARY COMMUNICATIONS IN THE SPACE-TIME DIMENSION)	218
І. Побіженко (I. Pobizhenko) АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ G SUITE FOR EDUCATION ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН НА МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ (ANALYSIS OF THE USE OF G SUITE TECHNOLOGIES FOR EDUCATION WHEN TEACHING SUBJECTS ON MOBILE DEVICES)	220
А. Шелестова (A. Shelestova) ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ (CHANGES IN UKRAINIAN LEGISLATION AS FOR ELECTRONIC DOCUMENT FLOW)	221
О. Василюк (O. Vasylyuk) КОНТЕНТ ЯК ОСНОВА ПРОСУВАННЯ СТОРІНОК БІБЛІОТЕКИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (CONTENT AS THE BASIS OF PROMOTING LIBRARY PROFILES ON SOCIAL NETWORKS)	223
М. Сурнін (M. Surnin) НЕНСІДРІЇЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЇ МОЛОДИ (NENSIDRISM AS A SOCIO-CULTURAL MODEL OF YOUTH COMMUNICATION)	225

A. Yudov (A. Юдов) THE MAIN TYPES OF RECOMMENDATION SYSTEMS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF DIGITAL LIBRARIES (ОСНОВНІ ТИПИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ БІБЛІОТЕК)	226
М. Заремська (M. Zaremska) ЦИФРОВІ БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ДІТЕЙ (DIGITAL LIBRARY RESOURCES FOR CHILDREN)	228
О. Петрич (O. Petrych) ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ПОЛТАВЩИНИ (INNOVATIVE FORMS OF MASS EVENTS OF POLTAVA REGION PUBLIC LIBRARIES)	229
Н. Давидова (N. Davydova) ОСНОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (BASICS OF DIGITALIZATION OF STATE MANAGEMENT)	231
А. Коваленко (A. Kovalenko) МУЛЬТИМЕДІА ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ (MULTIMEDIA AS A TOOL OF SOCIO-CULTURAL COMMUNICATIONS)	232
Т. Кузьменко (T. Kuzmenko) ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТОБІГУ (MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC DOCUMENT FLOW SYSTEM)	234
Я. Левченко (Y. Levchenko) ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (INFORMATION PRODUCTS AS AN ELEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES)	236
Я. Марильченко (Ya. Marylchenko) ПРОБЛЕМИ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ (PROBLEMS OF COMPUTER LINGUISTICS AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE)	238
М. Панасюк (M. Panasiuk) ЗНАЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В СИСТЕМІ ПРИКЛАДНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (THE SIGNIFICANCE OF COMPUTER LINGUISTICS IN THE SYSTEM OF APPLIED LINGUISTIC RESEARCH)	240
Д. Погрібний (D. Pohribnyi) РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТСТВА В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ УКРАЇНИ (DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS IN UKRAINE'S DIGITAL SOCIETY)	241
М. Серб (M. Serba) СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (SOCIAL NETWORKS AS A COMMUNICATION PLATFORM FOR GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS)	242
О. Фролов (O. Frolov) ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ У БІЗНЕС-АНАЛІЗІ (USE OF DATA BASES IN BUSINESS ANALISYS)	244
СЕКЦІЯ:	
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ	
І. Бесчетнова (I. Beschetnova) ВЗАЄМОДІЯ З ГЛЯДАЧЕМ В РОБОТАХ ТЕАТРУ ТАНЦЮ ПІНИ БАУШ (INTERACTION WITH THE SPECTATOR IN THE WORKS OF PINA BAUSH DANCE THEATER)	246
С. Бойко (S. Boiko) СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РЕПЕРТУАРІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ: СИНГЛІЗАЦІЯ (MODERN COMMUNICATION PROCESSES IN THE REPERTOIRE OF THE UKRAINIAN THEATER: SINGLISATION)	247
І. О. Борис (I. Borys) ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (THE TRADITIONS OF THE UKRAINIAN THEATER OF CORYPHEUSES AND THEIR REPRODUCTION IN MODERN CONDITIONS OF GLOBALIZATION)	249

В. Ю. Божинський (V. Bozhynskiy) ФЕНОМЕН ТЕАТРАЛЬНОЇ ШКОЛИ ПРИДНІПРОВ'Я: ГЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОГНОСТИКА ПОСТУПУ (THE PHENOMENON OF THE THEATRE SCHOOL OF DNIEPER REGION: GENESIS, EVOLUTION, PROGNOSIS OF PROGRESS).....	251
О. С. Вардіашвілі (O. Vardiashvili) ТЕАТРАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЯК МЕТОД ПСИХОТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІЙНИ (THEATRE TECHNOLOGIES AS A METHOD OF PSYCHOTHERAPY FOR CHILDREN OF WAR)	252
А. Ф. Гапанович (A. Hapanovych) СПЕЦИФІКА ТВОРЧОЇ Й СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ АКТОРА ХАРКІВСЬКОГО ТЕАТРУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В ПЕРІОД 2010–2020 РР. (SPECIFICS OF CREATIVE AND SOCIAL-EDUCATIONAL WORK OF AN ACTOR OF KHARKIV THEATER FOR CHILDREN AND YOUTH IN THE PERIOD OF 2010–2020).....	254
А. В. Гуріна (A. Hurina) ЛЕСЬ КУРБАС, МУЗИКА І ВИХОВАННЯ АКТОРІВ (LES KURBAS, MUSIC AND EDUCATION OF ACTORS)	256
О. В. Єрошенко (O. Yeroshenko) ДО ПИТАННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА (ON THE ISSUE OF MUSICAL TRAINING OF A FUTURE ACTOR)	257
А. Ю. Ковальчук (A. Kovalchuk) ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ ВИСТАВИ «УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ» ЗА П'ЄСОЮ ІВАНА ФРАНКА НА СЦЕНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ІМ. ШЕВЧЕНКА (ARTISTIC CONCEPT OF THE PERFORMANCE "STOLEN HAPPINESS" BASED ON THE PLAY BY IVAN FRANKO ON THE STAGE OF T. SHEVCHENKO TERNOPIL MUSIC AND DRAMA THEATER)	259
К. О. Кравчук (K. Kravchuk) ШАРЛЬ ДЮЛЛЕН. ТЕАТРАЛЬНА ШКОЛА ТА МЕТОД РОБОТИ З АКТОРАМИ (CHARLES DULLIN. THEATRE SCHOOL AND THE METHOD OF WORKING WITH ACTORS).....	261
М. Ю. Мельник (M. Melnyk) ТЕХНІЧНІ НОВАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ШОУ-ПРОГРАМ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ (TECHNICAL INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF MODERN SHOW PROGRAMS: TO STATEMENT OF THE RESEARCH PROBLEM)	262
В. Д. Мізяк (V. Miziak) СУТНІСТЬ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОВАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ (THE ESSENCE OF FUTURE ACTORS' ARTISTIC AND AESTHETIC MINDSET).....	263
А. В. Нестеренко (A. Nesterenko) НАРОДЖЕННЯ ЕНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ (THE BIRTH OF ENVIRONMENTAL ART IN THE WORLD SPACE).....	266
О. В. Попова (O. Popova) СЦЕНОГРАФІЯ ЕНРИКО ПРАМПОЛІНІ В КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНОГО ДИСКУРСУ ІТАЛІЙСЬКОГО ФУТУРИЗМУ (SCENOGRAPHY OF ENRICO PRAMPOLINI IN THE CONTEXT OF THE THEORETICAL-PRACTICAL DISCOURSE OF ITALIAN FUTURISM)	268
О. О. Світлична (O. Svitlychna) ПРОБЛЕМИ ДИКЦІЇ В РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АКТОР ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ ТА КІНО» (PROBLEMS OF DICTION IN WORK WITH STUDENTS OF THE SPECIALIZATION "ACTOR OF DRAMA THEATER AND CINEMA").....	269
Т. І. Сільченко (T. Silchenko) СИМВОЛ, ЗНАК, МЕТАФОРА ПЛАСТИЧНОГО ЖЕСТУ РУК КРИЗЬ ПРИЗМУ ФІЛОСОФІЇ (SYMBOL, SIGN, METAPHOR OF PLASTIC HAND GESTURE THROUGH THE PRISM OF PHILOSOPHY)	272
Т. В. Ступка (T. Stupka) «ВІЗУАЛЬНІСТЬ» В АСПЕКТІ ЗАРОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ("VISUALITY" IN THE ASPECT OF THE EMERGENCE OF THE TECHNICAL VISUAL CULTURE)	274
В. О. Устенко (V. Ustenko) ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНИХ РОК-ОПЕР (EVOLUTION OF MODERN ROCK OPERAS).....	275

СЕКЦІЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ВИРОБНИЦТВА

І. Печеранський (I. Pecheranskyi) АУДІОВІЗУАЛЬНІ ІНДУСТРІЇ: ДЕЯКІ ОБРИСИ НОВІТНЬОГО ГЛОБАЛЬНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНТЕКСТУ (AUDIOVISUAL INDUSTRIES: SOME OUTLINES OF THE RECENT GLOBAL AND EUROPEAN CONTEXT)	277
Г. Погребняк (H. Pohrebniak) КОПРОДУКЦІЯ ЯК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ РЕЖИСЕРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ (CO-PRODUCTION AS A FORM OF PRESENTATION OF THE DIRECTOR'S CREATIVITY IN THE MODERN CULTURAL AND ART SPACE)	279
О. Безручко, В. Бардин (O. Bezruchko, V. Bardyn) ФІЛЬМ ВАЛЕРІЯ ГУЗИКА «БОЙКИ» ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ БОЙКІВСЬКОГО ЕТНОСУ (VALERY HUZUK'S FILM "BOIKY" AS AN IMPORTANT ELEMENT OF PRESERVATION OF THE BOIKY ETHNIC GROUP)	281
О. Косачова (O. Kosachova) WESTERN GENRE TRANSFORMATION IN REMAKES (ЖАНРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕСТЕРНУ У РІМЕЙКАХ)	282
В. Чайковська (V. Chaikovska) ЗВУКОВА РЕАЛЬНІСТЬ У ДЕЯКИХ ЕКРАННИХ ФОРМАХ (SOUND REALITY IN SOME SCREEN FORMS)	284
Д. Коновалов (D. Konovalov) ОБРАЗ ДОМУ У ВІЗУАЛЬНИХ НАРАТИВАХ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ ВІЙНИ (THE IMAGE OF HOME IN VISUAL NARRATIONS OF RUSSIAN-UKRAINIAN WAR)	286
О. Кучеренко (O. Kucherenko) ТЕЛЕМАРАФОН «ЄДИНІ НОВИНИ» — РОЗВИТОК ТЕЛЕПРОЕКТУ ЗА ПІВРОКУ ІСНУВАННЯ (TELEMARATHON "UNITED NEWS" — THE DEVELOPMENT OF THE TV PROJECT FOR SIX MONTHS OF EXISTENCE)	287
К. Проскуріна (K. Proskurina) ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕМАРАФОНУ «ЄДИНІ НОВИНИ» (THE PHENOMENON OF THE NATIONAL TELEMARATHON "UNITED NEWS")	289
С. Коновалова (S. Konovalova) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВІДЕОГРАФІЇ: ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОСТІ ТА АМАТОРСТВА (DEVELOPMENT TENDENCIES OF MODERN VIDEOGRAPHY: THE PROBLEM OF PROFESSIONALISM AND AMATEURISM)	290
О. Зубов (O. Zubov) ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ В МЕДІА (TO THE QUESTION OF THE EFFICIENCY OF ADVERTISING IN THE MEDIA)	292
С. Шиян (S. Shyian) СОЦІАЛЬНІ МЕДІА: ІНТЕРАКТИВНІ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ (SOCIAL MEDIA: INTERACTIVE ONLINE PLATFORMS)	293
І. Кузнецов (I. Kuznetsov) ОСОБЛИВОСТІ ТА АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ УКРАЇНСЬКОГО СЕГМЕНТУ YOUTUBE (FEATURES AND CURRENT TRENDS OF THE UKRAINIAN YOUTUBE SEGMENT)	294
С. Наумова (S. Naumova) МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ ЯК ФОРМА ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЇ (INTERNATIONAL FILM FESTIVAL AS A FORM OF PRACTICAL PROFESSIONAL LEARNING)	296

СЕКЦІЯ:
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО В ЧАСОПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ:
МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ

Т. Большакова (T. Bolshakova) БЛАГОДИЙНА КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ, ЗДОБУВАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ХДАК ЧАСІВ	
--	--

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (CHARITY CONCERT ACTIVITY OF TEACHERS, STUDENTS AND GRADUATES OF THE DEPARTMENT OF MUSICAL ART OF KSAC DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR)	297
I. Зінків (I. Zinkiv) АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ З ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ : ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ (ARCHAEOLOGICAL MUSICAL INSTRUMENTS FROM THE TERRITORY OF GALICIA-VOLYN STATE: PROBLEM STATEMENT)	299
I. Польська (I. Polska) ВШАНУВАННЯ ТВОРЧОЇ ПОСТАТІ Й. ГАЙДНА У КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПАМ'ЯТКАХ ТА ТОПОНІМІЦІ ВІДНЮ (ДО 290-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО МУЗИКАНТА) (COMMEMORATION OF THE CREATIVE FIGURE OF J. HAYDN IN THE CULTURAL AND HISTORICAL LANDMARKS AND TOPONYMY OF VIENNA (TO THE 290 TH ANNIVERSARY OF THE GREAT MUSICIAN))	300
О. Рощенко (O. Roshchenko) Г. СКОВОРОДА – ГЕНІЙ ФРАГМЕНТАРНОСТІ XVIII СТОЛІТТЯ (H. SKOVORODA — THE GENIUS OF FRAGMENTATION OF THE XVIII CENTURY).....	301
В. Шепакін (V. Shepakin) КОНЦЕРТНА І ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ РЯБКА ЧАСІВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ (VASYL RIABKO'S CONCERT AND VOLUNTEER ACTIVITIES DURING THE FULL-SCALE RUSSIAN AGGRESSION)	303
О. Склярів (A. Skliarov) ВИКОНАВСЬКА ІМПРОВІЗАЦІЯ В МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ (PERFORMING IMPROVISATION IN MUSICAL CREATIVITY)	305
I. Коновалова (I. Konovalova) ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ІНТЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ МУЗИКОЛОГІЇ (TERMINOLOGICAL INTENTIONS OF MODERN MUSICOLOGY)	306
О. Уманець (O. Umanets) ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ О. ЩЕТИНСЬКОГО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ЖАНРОВІ ВИМІРИ (O. SHCHETYNSKYI'S OPERA WORKS: CONCEPTUAL AND GENRE DIMENSIONS)	308
I. Гайденко (I. Haidenko) ПРО ЗАМІЩЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ПІДРУЧНИКІВ (ON REPLACING OF SOVIET TEXTBOOKS)	309
Н. Зимогляд (N. Zymohliad) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ВИМІРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. (SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE NATIONAL PIANO SCHOOL OF THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY)	311
А. Рум'янцева (A. Rumiantseva) МОДИФІКАЦІЯ ЖАНРУ ФОРТЕПІАННОЇ СОНАТИ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ТВОРЧОСТІ (MODIFICATION OF THE PIANO SONATA GENRE IN CONTEMPORARY DOMESTIC CREATIVITY)	313
Я. Сердюк (Y. Serdiuk) СИСТЕМА АЛЮЗІЙ В АЛЬБОМІ «MEMORY HOUSE» МАКСА РІХТЕРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕСТЕТИКИ ПОСТМОДЕРНУ (THE SYSTEM OF ALLUSIONS IN THE ALBUM "MEMORY HOUSE" BY MAX RICHTER AS A REFLECTION OF POSTMODERN AESTHETICS).....	315
О. Степанова (O. Stepanova) ОСОБЛИВОСТІ ПІАНІЗМУ ЛОНДОНСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ (FEATURES OF PIANISM OF THE LONDON PIANO SCHOOL).....	316
О. Кріпак (O. Kripak) ТАНЦЮВАЛЬНІСТЬ КАК ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОНСТРУКЦІЇ Б. ЯВОРСЬКОГО В КЛАВІРНІЙ СУІТІ ЕПОХИ «ПІЗЬОГО БАРОКО – РАНЬОГО КЛАСИЦИЗМУ» (DANCEABILITY AS A REFLECTION OF THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION BY B. YAVORSKYI IN THE CLAVIER SUITE OF "LATE BAROCO — EARLY CLASSICISM" ERA)	317

Р. Ніколенко (R. Nikolenko) РАДУ ЛУПУ ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФОРТЕПІАННИХ П'ЄС Й. БРАМСА (ШТРИХ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТУ МАЙСТРА) (RADU LUPU AND HIS INTERPRETATIONS OF J. BRAHMS'S PIANO PIECES (A TOUCH TO THE CREATIVE PORTRAIT OF THE MASTER))	319
Л. Шемет (L. Shemet) ВИКОНАВСЬКИЙ ВЕКТОР ТВОРЧОСТІ У. ШИММЕЛЯ (PERFORMING VECTOR OF U. SCHIMMEL'S CREATIVITY)	321
М. А. Трянов (M. Trianov) НЕОФОЛКЛОРИЗМ У ТВОРЧОСТІ ЛЕО БРАУЕРА (НА ПРИКЛАДІ ГІТАРНОГО ДУЕТУ «СЕЛЯНСЬКА МУЗИКА») (NEOFOLKLORISM IN THE WORKS OF LEO BROUWER (ON THE EXAMPLE OF "MUSICA INCIDENTAL CAMPESINA" GUITAR DUO))	322
В. Цицирев (V. Tsytsyriev) ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НА МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ (THE INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON A PERSON'S MUSICAL THINKING)	325
О. Гончаров (O. Honcharov) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НАД ПАРТИТУРОЮ В КЛАСІ ДИРИГУВАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ (METHODOLOGICAL ASPECTS OF WORKING ON THE SCORE IN THE CONDUCTING CLASS AT THE INITIAL STAGE OF STUDY)	326
В. Осипенко (V. Osypenko) ПРО СПЕЦИФІКУ ЛОКАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО СТИЛЮ НАРОДНОПІСЕННОЇ ТРАДИЦІЇ СЕЛА СПІВАКІВКА ІЗІУМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛ. (ABOUT THE SPECIFICITY OF THE LOCAL VOCAL STYLE OF THE FOLK SONG TRADITION OF THE VILLAGE OF SPIVAKIVKA OF IZIUUM DISTRICT OF KHARKIV REGION)	328
Ю. Карчова (Yu. Karchova) АВТЕНТИКА В СУЧАСНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ (AUTHENTICITY IN CONTEMPORARY NATIONAL ART SPACE)	329
О. Скворцова (O. Skvortsova) РОЗВИТОК ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ. (DEVELOPMENT OF THE OPERA ART OF UKRAINE AT THE TURN OF XX–XXI CENTURIES)	331
С. Манько (S. Manko) ТЕМА ВІЙНИ В ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (THE THEME OF WAR IN POPULAR ART OF UKRAINE AT THE PRESENT STAGE)	333
А. Гладких (A. Hladkykh) ЗАСТОСУВАННЯ ШТРИХІВ В ОРКЕСТРОВОМУ ВИКОНАННІ (APPLICATION OF STROKES IN ORCHESTRA PERFORMANCE)	334
Є. Козеняшев (E. Kozeniashev) ПЕРМАНЕНТНЕ ВИКОНАВСЬКЕ ДИХАННЯ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ (PERMANENT PERFORMATIVE BREATHING WHEN PLAYING WIND INSTRUMENTS)	336
С. Романенко (S. Romanenko) ТРАДИЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА СКРИПЦІ В УКРАЇНІ (TRADITIONS OF VIOLIN TEACHING IN UKRAINE)	337
В. Зима (V. Zyma) КОНЦЕРТ ДЛЯ КЛАРНЕТА З ОРКЕСТРОМ А-DUR В. А. МОЦАРТА: ВТІЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ В АВТОРСЬКИХ РЕДАКЦІЯХ (CONCERT FOR CLARINET AND ORCHESTRA IN A-DUR BY W. A. MOZART: IMPLEMENTATION OF PERFORMING INTERPRETATIONS IN AUTHOR'S EDITIONS)	339
А. Калашникова (A. Kalashnykova) ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МАНЕРИ Б. КУДРИКА НА ПРИКЛАДІ ЙОГО ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ (PECULIARITIES OF B. KUDRYK'S INDIVIDUAL MANNER ON THE EXAMPLE OF HIS PIANO WORKS)	340
М. Жданов (M. Zhdanov) ЖАНР КАНТАТИ В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ. (THE GENRE OF CANTATA IN THE CONTEXT OF ARTISTIC TRANSFORMATIONS OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURY)	342

А. Лошков (A. Loshkov) ФОРТЕПІАННИЙ ЦИКЛ «АЛЬКАСАР... ДЗВОНИ АРАГОНА» ЯК УТИЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПОЕТИКИ Л. В. ДИЧКО (THE PIANO CYCLE "ALCAZAR... BELLS OF ARAGON" AS AN EMBODIMENT OF THE AUTHOR'S POETICS OF L.V. DYCHKO)	343
О. Клендій (O. Klendii) «КЛАСИЧНЕ» У ВИКОНАВСЬКО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОМУ ВИМІРІ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРТУ ДЛЯ СКРИПКИ З ОРКЕСТРОМ Л. ВАН БЕТХОВЕНА, ОР. 61) (“CLASSICAL” IN PERFORMANCE AND INTERPRETATION DIMENSION (ON THE EXAMPLE OF L. VAN BEETHOVEN'S VIOLIN CONCERT, OP. 61))	345
Т. Клюка (T. Kliuka) ХОРОВА ТВОРЧИСТЬ ЮРІЯ АЛЖНЕВА ТА ІГОРЯ ГАЙДЕНКА: ОГЛЯД ЖАНРОВИХ НАПРЯМІВ (CHORAL CREATIVITY OF YURIIL ALZHNEV AND IHOR HAYDENKO: OVERVIEW OF GENRE DIRECTIONS)	347
О. Василенко (O. Vasylenko) ЖАНРОВА СТИЛІСТИКА БАЯННО-АКОРДЕОННОЇ ТВОРЧОСТІ П. МАККОНЕНА (GENRE STYLISTICS OF P. MAKKONEN'S BAYAN-ACCORDION COMPOSITIONS).....	348
С. Й. Винник (S. Vynnyk) КАМЕРНО-ВОКАЛЬНИЙ ЦИКЛ «ПІСНІ ПРО ПОМЕРЛИХ ДІТЕЙ» ГУСТАВА МАЛЕРА: ПИТАННЯ МУЗИЧНОЇ ПОЕТИКИ ТА ДРАМАТУРГІЇ (CHAMBER AND VOCAL CYCLE "SONGS ABOUT DEAD CHILDREN" BY GUSTAV MAHLER: ISSUES OF MUSICAL POETICS AND DRAMA)	350
О. Стецкович (O. Stetskovich) СТИЛЬОВІ ТА МОВНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІСНІ СТІНГА «ENGLISHMAN IN NEW YORK» (STYLE AND LANGUAGE-COMPOSITION FEATURES OF STING'S SONG "ENGLISHMAN IN NEWYORK").....	351
Р. Чернова (R. Chernova) ВІДРОДЖЕННЯ СВІНГУ У ТВОРЧОСТІ ФРЕНКА СІНАТРИ 50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (SWING REVIVAL IN THE WORKS OF FRANK SINATRA IN THE 1950S)	353
А Гудаму (A Hudamu) ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ВНУТРІШНЬОЇ МОНГОЛІЇ В ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННЯ (VOCAL ART OF INNER MONGOLIA IN THE ARTISTIC CONTEXT OF TODAY)	354
Ван Цзяцзин (Wang Jiaqing) ХОРОВА МУЗИКА В СИСТЕМІ КОМПОЗИТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ СЕ ЕНКБАЯРА (CHORAL MUSIC IN THE SYSTEM OF COMPOSER THINKING OF SE ENKBAYAR).....	355
Ван Ке (Van Ke) ЛЮ ШИКУНЬ ЯК ФУНДАТОР АВТОРСЬКОЇ СИСТЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ КИТАЇ (LIU SHIKUN AS THE FOUNDER OF THE AUTHOR'S SYSTEM OF PRIMARY PIANO EDUCATION IN MODERN CHINA)	356
Чень Хайюнь (Cheng Haiyong) КИТАЙСЬКА ТЕМАТИКА У КОМПОЗИТОРСЬКІЙ СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРА ЧЕРЕПНІНА (CHINESE SUBJECTS IN THE COMPOSING HERITAGE OF OLEKSANDR CHEREPNIN)	357
Кун Чжуцзюнь (Kong ZhuJun) МУЗИКА А. АВШАЛОМОВА ВІДКРИВАЄ МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КИТАЙ ЗАРАЗ» У НЬЮ-ЙОРКУ: ДІАЛОГ СХОДУ ТА ЗАХОДУ (MUSIC BY A. AVSHALOMOV OPENS THE "CHINA NOW" MUSIC FESTIVAL IN NEWYORK: THE DIALOGUE OF EAST AND WEST).....	358
Пан Фень (Pan Feng) СТАН СУЧАСНОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ КИТАЮ (THE STATE OF THE MODERN COMPOSING SCHOOL IN CHINA)	359
Пен Лю (Peng Liu) АЛЬМА ФОСТРЕМ У ХАРКІВСЬКІЙ ОПЕРНІЙ АНТРЕПРИЗІ 1893 РОКУ (ALMA FOSTREM IN THE KHARKIV OPERA COMANY OF 1893).....	361
Н. Жученко (N. Zhuchenko) ФОНОГРАМА ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ГРИ НА СКРИПЦІ В МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ (PHONOGRAM AS AN AUXILIARY TOOL IN DISTANCE LEARNING OF VIOLIN PLAYING IN AN ART SCHOOL)	363

Чжан Мінь (Chzhan Min) ПОСТАТЬ ШИ ГУАННАНЯ В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ КИТАЮ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (THE FIGURE OF SHI GUANNAN IN THE CONTEXT OF CHINESE MUSICAL CULTURE OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY).....	365
Ян Юджі (Yan Yudzhi) ГУАН СЯ ОПЕРА «ПІСНІ ПРО МУЛАНЬ»: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І СЦЕНІЧНЕ ЖИТТЯ (GUAN XIA OPERA "SONGS ABOUT MULAN": HISTORY OF CREATION AND STAGE LIFE)	366
Ітао Дун (Itao Dong) МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ І КИТАЮ В ЧАСОПРОСТОРІ КУЛЬТУРНОЇ СПІВПРАЦІ (ART OF UKRAINE AND CHINA IN TIME-SPACE CULTURAL COOPERATION).....	367
М. Гольштейн (M. Holshtein) ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МНОЖИННІСТЬ ВИКОНАНЬ У БУТТІ ДВАНАДЦЯТОЇ УГОРСЬКОЇ РАПСОДІЇ Ф. ЛІСТА: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ (INTERPRETATIVE PLURALITY OF PERFORMANCES IN THE BEING OF F. LISZT'S 12TH HUNGARIAN RHAPSODY: COMPARATIVE ANALYSIS)	369
М. Панга (M. Panha) ВИКОНАВСЬКИЙ АНАЛІЗ КОМПОЗИЦІЇ «SPEECHLESS» З МЮЗИКЛУ «АЛАДДІН» (PERFORMANCE ANALYSIS OF THE COMPOSITION "SPEECHLESS" FROM THE MUSICAL "ALADDIN").....	372
Г. Вінницька (H. Vinnytska) ФОЛЬК-РОК ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (FOLK ROCK AS A PHENOMENON OF MODERN MUSICAL CULTURE).....	373
У. Барсук (U. Barsuk) ТРАДИЦІЙНА НАРОДНОПІСЕННА КУЛЬТУРА СМТ. МАЛИНІВКА ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ТВОРЧОСТІ О. Г. ЯНКОВОЇ (TRADITIONAL FOLK SONG CULTURE OF THE VILLAGE MALYNIVKA OF CHUHUIV DISTRICT OF KHARKIV REGION IN THE WORKS OF O. H. YANKOVA)	375
Г. Бучинська (H. Buchynska) ЗВУКОВЕ ВТІЛЕННЯ КАРТИННОСТІ У ФОРТЕПІАННИХ ТВОРАХ ІГОРЯ ШАМО (SOUND EMBODIMENT OF PICTURESQUENESS IN THE PIANO WORKS OF IHOR SHAMO)	377
А. Пушкіна (A. Pushkina) РОК-ОПЕРА В СУЧАСНІЙ МУЗИКОЛОГІЇ (ROCK-OPERA IN MODERN MUSICOLOGY).....	378

СЕКЦІЯ:

ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО У КРОС-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Е. Гаджиева (E. Gadzhieva) ВИСТУПИ ДИТЯЧОГО ХОРУ В ОПЕРІ ПІВДЕННОЧЕСЬКОГО ТЕАТРУ (CHILDREN'S CHOIR PERFORMANCES AT THE SOUTH BOHEMIAN OPERA)	380
О. Кузьміна (O. Kuzmina) ОПЕРНІ СТУДІЇ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДИХ СПІВАКІВ (WESTERN EUROPE OPERA STUDIOS AS THE FIRST STAGE OF YOUNG SINGERS'S PROFESSIONAL FORMATION)	382
В. Г. Бойко (V. Boiko) ОРГАНІЗУЮЧА ФУНКЦІЯ ЕМОЦІЙ У ХОРОВОМУ ВИКОНАВСТВІ (ORGANIZING FUNCTION OF EMOTIONS IN CHORAL PERFORMANCE)	383
В. О. Гіголаєва-Юрченко (V. Hiholaieva-Yurchenko) ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ СПІВАКІВ КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОГО ЖАНРУ (FEATURES OF THE PEDAGOGICAL APPROACH IN THE EDUCATION OF FUTURE SINGERS OF THE CONCERT AND CHAMBER GENRE)	384
К. Ю. Донцова-Пушенко (K. Dontsova-Pushenko) АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ХОРОВІЙ МУЗИЦІ (RELEVANCE OF H. SKOVORODA'S PHILOSOPHY IN UKRAINIAN CHORAL MUSIC).....	386

О. Смирна (O. Smyrna) РОЗВИТОК ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЯК ЗАСІБ ВИКОНАННЯ, А НЕ САМОЦІЛЬ СПІВАЦЬКОГО ВИХОВАННЯ (THE DEVELOPMENT OF VOCAL TECHNIQUE AS A MEAN OF PERFORMANCE, NOT AN END IN ITSELF, OF SINGING EDUCATION)	387
Г. О. Зуб (H. Zub) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА (MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES OF A CONCERTMASTER).....	389
А. І. Адам'ян (A. Adamian) ПСИХОЛОГІЯ ВІДНОСИН У РОБОТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ВОКАЛЬНОГО КЛАСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (RELATIONSHIP PSYCHOLOGY IN THE VOCAL CLASS CONCERTMASTER WORK: PROBLEMS AND PERSPECTIVES)	390
С. О. Присяжнюк (S. Prysiashniuk) СУЧАСНИЙ СТАН ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА НА ПРИКЛАДІ ХОССП (THE CURRENT STATE OF CHORAL ART ON THE EXAMPLE OF SERGEANT PEPPER'S LONELY HEARTS CHOIR)	392
Н. А. Белік-Золотарьова (N. Bielik-Zolotarova) ХУДОЖНІ ОБРІЇ ВТІЛЕННЯ ПОЕЗІЙ Г. СКОВОРОДИ (НА ПРИКЛАДІ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ В. КИРЕЙКА) (ARTISTIC HORIZONS OF THE EMBODIMENT OF H. SKOVORODA'S POETRY (ON THE EXAMPLE OF V. KYREIKO'S CHORAL WORKS))	393

СЕКЦІЯ:

СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА:
МИНУЛЕ Й СУЧАСНІСТЬ

О. Чепалов (O. Chepalov) МОНТЕ ВЕРІТА ЯК МІСЦЕ СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУ ЛЮДСЬКОГО РУХУ (MONTE VERITA AS A PLACE OF ESTABLISHMENT OF THE CULT OF HUMAN MOVEMENT)	394
К. Журавльова (K. Zhuravlova) ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ ЗАСОБАМИ СТИЛЮ СОНТЕМПОРАРІ (FEATURES OF THE VISUALIZATION OF A CHOREOGRAPHIC IMAGE BY MEANS OF THE CONTEMPORARY STYLE)	396
О. Широковська (O. Shyrokovska) СВІНГ ЯК БАЗОВА ДІЯ ТА ОСНОВА НАВЧАННЯ ТАНЦЮРИСТІВ РУХУ ТА РИТМІЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ (SWING AS A BASIC ACTION AND THE BASIS FOR TEACHING DANCERS FOR MOVEMENT AND RHYTHMIC INTERPRETATION IN EUROPEAN BALLROOM DANCES)	398
Б. Колногузенко (B. Kolnohuzenko) ЖАНРИ МИСТЕЦТВ (ART GENRES).....	400
К. Островська, Т. Брагіна (K. Ostrovska, T. Brahina) ТАНЕЦЬ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДІВ (DANCE AS AN INTEGRAL PART OF WEDDING CEREMONIES)	400
Н. Семенова (N. Semenova) НАЦІОНАЛЬНА БАЛЕТНА ВИСТАВА ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА (NATIONAL BALLET PLAY AS A COMPONENT OF UKRAINIAN CULTURE AND ART)	403
К. Куртєва (K. Kurtieva) БАЛЕТНА ДРАМА «ХУСТКА DOVBUSHA» В ПОСТАНОВЦІ М. ТРЕГУБОВА (BALLET DRAMA "HUSTKA DOVBUSHA" PERFORMED BY M. TREHUBOV)	405
І. Мостова (I. Mostova) ХОРЕОГРАФІЧНІ РІШЕННЯ ДРАМАТИЧНОЇ ВИСТАВИ «УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ» ЗА ОДНОЙМЕННИМ ТВОРОМ І. ФРАНКА (CHOREOGRAPHIC SOLUTIONS OF THE DRAMATIC PLAY "STOLEN HAPPINESS" BASED ON THE COGNOMINAL WORK BY I. FRANKO)	406

О. Лиманська, Н. Бугаєць (O. Lymanska, N. Buhaiets) ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (EXPERIENCE IN APPLYING FORMS OF DISTANCE LEARNING IN SPECIAL CHOREOGRAPHIC DISCIPLINES).....	408
О. Гриценко (O. Hrytsenko) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ (FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN FUTURE CHOREOGRAPHERS IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS ART EDUCATION).....	410
О. Покровська (O. Pokrovska) МУЗИЧНИЙ РОЗКЛАД РУХІВ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ (MUSICAL MOVEMENT SCHEDULE IN TEACHING METHODS OF CLASSICAL DANCE).....	411
Є. Подкопай, Хе Хуан (Ye. Podkopai, Khe Khuan) З ДОСВІДУ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХОРЕОГРАФІЯ» В УМОВАХ ON-LINE НАВЧАННЯ (FROM THE WORK EXPERIENCE OF A CONCERTMASTER OF THE SPECIALTY "CHOREOGRAPHY" IN THE CONDITIONS OF ON-LINE LEARNING).....	412
І. Кисельов (I. Kyselov) ЗНАЧЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА З ХОРЕОГРАФІЧНИМ АНСАМБЛЕМ НАРОДНОГО ТАНЦЮ (THE SIGNIFICANCE OF MUSICAL IMAGERY DURING THE WORK OF A CONCERTMASTER WITH THE CHOREOGRAPHIC FOLK DANCE ENSEMBLE).....	414
СЕКЦІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ	
А. Борисова, О. Білик (A. Borysova, O. Bilyk) РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ РЕСУРСІВ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ (THE ROLE OF INTERACTIVE RESOURCES IN TEACHING STUDENTS PROFESSIONAL COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE).....	416
Н. Бевз (N. Bevz) ПРОБЛЕМА НЕПЕРЕКЛАДНОСТІ В ГЕРМЕНЕВТИЦІ ПЕРЕКЛАДУ (THE PROBLEM OF NON-TRASLATABILITY IN HERMENEUTICS OF TRANSLATION).....	418
І. Дерев'яно (I. Derevianko) ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ (THE WAYS OF IDENTIFYING STUDENTS' COGNITIVE INTEREST WHILE STUDYING HUMANITIES).....	420
Ю. Закліньська (Yu. Zaklinska) ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (PROBLEMS OF TEACHING THE UKRAINIAN LANGUAGE TO FOREIGN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING).....	421
О. Карпенко (O. Karpenko) РОЗВИТОК НАВИЧОК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ВІЙСЬКОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LEVEL OF MILITARY ENGLISH LANGUAGE SKILLS).....	421
О. Карпенко (O. Karpenko) АНГЛІЙСЬКА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ У ВДОСКОНАЛЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» (ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION IN IMPROVING THE QUALITY OF STUDENTS' TRAINING IN THE SPECIALITY "INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS").....	424
А. Колесник, О. Мануєнкова, О. Муравйова (A. Kolesnyk, O. Manuienkova, O. Muraviova) СИСТЕМНО-КЛАСТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (SYSTEM-CLUSTER MODELLING OF FOREIGN LANGUAGE PROFESSIONAL COMPETENCE).....	425

С. Купрікова (S. Kuprikova) ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ЛАТИНИ ЯК МОВИ НАУКИ, ДИПЛОМАТІЇ ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ЄВРОПИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ (EXPEDIENCY OF TEACHING LATIN AS A LANGUAGE OF SCIENCE, DIPLOMACY AND EUROPEAN JURISPRUDENCE FOR FUTURE LAWYERS).....	427
Л. Мітіна (L. Mitina) РОБЕРТ ГАЛБРЕЙТ І ДЖОАН РОУЛІНГ: ЕТИМОЛОГІЯ ПСЕВДОНІМУ ТА СИМБІОЗ З АВТОНІМОМ (ROBERT GALBRAITH AND JOAN ROWLING: ETYMOLOGY OF PSEUDONYM AND SYMBIOSIS WITH AUTONYM).....	429
О. Савенко, Т. Савенко (O. Savenko, T. Savenko) ІНТЕРВ'Ю ЯК ПРИЙОМ АКТИВІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК ІНОФОНІВ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ (INTERVIEW AS A METHOD OF ACTIVATING THE SPEECH SKILLS OF THE INOPHONES OF THE HUMANITARIAN DIRECTION OF TRAINING).....	431
І. Фесенко (I. Fesenko) СТРУКТУРА ПОСТКНИГИ: ДО ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ (STRUCTURE OF THE POSTBOOK: TO THE QUESTION OF THEORETICAL UNDERSTANDING).....	433

СЕКЦІЯ:
СХОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Е. Kamińska (Е. Камінська) EUROPEAN IDEA OF JAPAN THROUGH ITS ART AND CRAFTS (ЄВРОПЕЙСЬКА ІДЕЯ ЯПОНІЇ ЧЕРЕЗ ЇЇ МИСТЕЦТВО ТА ХУДОЖНІ РЕМЕСЛА).....	435
A. Gach (A. Гах) THE JAPANESE DISCOVER THE WEST. THE INFLUENCE OF EUROPEAN ART ON JAPANESE ART EDUCATION IN THE MEIJI AND TAISHO ERAS (ЯПОНЦІ ВІДКРИВАЮТЬ ЗАХІД. ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА ЯПОНСЬКУ ХУДОЖНЮ ОСВІТУ В ЕПОХИ МЕЙДЗІ ТА ТАЙСЬО).....	437
S. Rybalko (С. Рибалко) ART-JAPANISTICS STUDIES IN KHARKIV: HISTORY AND MODERNITY (АРТ-ЯПОНІСТИКА В ХАРКОВІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ).....	439
B. Romanowicz (Б. Романович) SACRUM OF FUJI MOUNTAIN, THE POWER OF ELEMENTS AND THE STRENGTH OF A HUMAN (САКРУМ ГОРИ ФУДЗІ, СИЛА СТИХІЙ І СИЛА ЛЮДИНИ).....	441
M. Kuzminykh (М. Кузьмініх) FAKE URUSHI LACQUER AND METHODS OF COUNTERFEITING ORIENTAL WORKS (ФАЛЬШИВИЙ ЛАК ТА МЕТОДИ ПІДРОБКИ ДАЛЕКОСХІДНИХ ЛАКОВИХ ТВОРІВ).....	442
L. Tsitsuashvili (Л. Цицуашвілі) GOLDEN ROBE – JEWISH BRIDE'S WEDDING DRESS (COLLECTION OF GEORGIAN NATIONAL MUSEM) (ЗОЛОТА СУКНЯ — ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ НАРЕЧЕНОЇ (КОЛЕКЦІЯ ГРУЗИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕУ)).....	444
A. Görlich (А. Гьорліх) “HIKIFUDA” GRAPHICS IN PRE-MODERN JAPAN – TRADITIONAL ICONOGRAPHY IN ADVERTISING PRINTS (ГРАФІКА «ХІКІФУДА» В ДОМОДЕРНІЙ ЯПОНІЇ — ТРАДИЦІЙНА ІКОНОГРАФІЯ В РЕКЛАМНІЙ ПОЛІГРАФІЇ).....	446
V. Horbachova (В. В. Горбачова) «ПРАБАСІ» ТА «МОДЕРН РЕВ'Ю» ЯК ТРЕНДСЕТТЕРИ ІНДІЙСЬКИХ ІЛЮСТРОВаних ЖУРНАЛІВ (“PRABASI” AND “MODERN REVIEW” AS TRENDSETTERS OF INDIAN ILLUSTRATED MAGAZINES).....	447
Е. Жеромська (E. Żeromska) КАВАКАМІ ОТОДЖІРО: НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ ШКОЛИ (ШІНПА) (KAWAKAMI OTOJIRŌ: NEW SCHOOL (SHINPA) IN STATU NASCENDI).....	448

Наукове видання

Відповідальність за редагування та достовірність інформації
несе автор роботи

**Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку**

**Матеріали міжнародної наукової конференції
(17–18 листопада 2022 року)**

Cultural Studies and Social Communications:
Innovation Strategies of Development

Proceedings of the International Scientific Conference
(November 17–18, 2022)

Відповідальний за випуск
Ю. І. Лошков

Редактори:
А. А. Троян
Г. С. Положій

Комп'ютерна верстка:
І. Г. Колесник

Підписано до друку 16.11.2022. Формат 60x84/16.
Гарнітура «Times». Папір для мн. ап.
Ум. друк. арк. 27,67. Обл.-вид. арк. 41,8.
Наклад 300 пр. Зам. №

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел. (057) 731-27-83. e-mail: rrv2000k@ukr.net.
Свідоцтво про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.

Віддруковано в ПП Озеров Г. В.
м. Харків, вул. Університетська, 3, кв. 9.
Свідоцтво про реєстрацію: № 818604 від 02.03.2000.